

Передмова до редакції Патерика 1661 року

Передмова до Києво-Печерського патерика в редакції 1661 р. є окремим полемічним твором, вставленим у текст Патерика. Хоча і вставний, цей текст назавжди лишився частиною Патерика. Цікаво, що важливість і цілісність цього розділу була настільки великою, що її навіть не торкнулася перлюстрація тексту Патерика синодальною владою 1-ї половини XVIII ст. Дійсно, ця передмова стала ніби доповненням до Патерика і видавалася разом із усіма його варіантами (в т.ч. перекладами на російську мову), і це при тому, що більшість звинувачень на сьогодні уже не побутують навіть у найбільш агресивній антиправославній літературі. Втім, слід сказати, що деяку кількість наклепів було перейнято літературою атеїстичною, а тому передмова не втратила своєї актуальності і до сьогодні. Мало того, відомі дослідження печер та мощей святих могли б суттєво доповнити наукові докази на основі аристотелівських ідей.

Сама ідея створення такого тексту не є оригінальною. Вперше така передмова з'явилась ще в польськомовному Патериконі 1635 р. Зв'язок між цими двома текстами незаперечний. Проте, якщо Передмова 1661 р. є блискучим полемічним твором, то в Патерику 1635 р. матеріал викладено дуже стисло. Різне було й компонування матеріалу. У передмові 1635 р. представлена загальна богословська теорія стосовно вшанування святих, і, власне, полемічна частина. В тексті 1661 р. ці два напрямки поділено, в результаті чого утворилися дві передмови. Одна – загальнобогословська, що, вочевидь, адресувалася передусім любителям богословських творів, друга – призначена щонайширшому читачу. Зміст “полемічної” передмови 1661 р. (про яку ми власне і говоритимемо) значно розширений не тільки за рахунок літературної обробки тексту 1635 р., але й за рахунок додавання нових пунктів наклепів, що, вочевидь, відображає розвиток полеміки за період між 1635 і 1661 рр.

Оскільки наклепи були дуже різноманітними, це зумовило і різноманітність поданого в передмові матеріалу.

Після короткого вступу анонімний автор переходить до власне розгляду самих наклепів. Перший із них пов'язаний із наполяганням на тому, що мощі святих збереглися в печерах не завдяки їх святості, а завдяки природнім особливостям місця. Цей наклеп цікавий для нас уже тим, що він присутній і в атеїстичній літературі XX ст.

Відповідь на це автор робить на основі найвищого наукового авторитету середньовічної Європи – Аристотеля. Цитуючи четверту книгу Аристотелевої “Метеорології”, він відзначає, що з втратою життєвого внутрішнього тепла будь-які тіла розкладаються, породжуючи черву (до речі, ця аристотелева думка про народження черви безпосередньо від тіла, що гниє визнавалася ще Ліннеєм). “Ось чому все, що розкладається, – пише Аристотель, – поступово висихає і стає нарешті землею і порохом, тому що разом із внутрішнім теплом, що йде, випаровується і природна волога... У холодну [погоду] розкладання [протікає] повільніше, ніж у теплу. (Справа в тому, що взимку в навколишньому повітрі і воді утримується так мало тепла,

що воно не має ніякої сили, улітку ж тепла більше.) Не [піддано розкладанню] заморожене (тому що його холод сильніше, ніж тепло повітря, і тому не піддається; тим часом перемагає тільки те, що викликає зміни)” [1, 161-165]. Власне, слід сказати, що загалом ці висновки мало відрізняються від сучасних поглядів на них науки, щоправда, нині це пояснюється, зрозуміло, інакше. Втім, виходячи з цих постулатів, автор передмови відзначає: “То, отже, питаємо супротивників, як думають, чи мають тіла, що лежать в печері внутрішнє в собі природне своє тепло (яка б мокрота їх оберігала сухістю зсередини, аби не тліли і не розливалися від зовнішнього тепла), чи не мають? Якщо мають, то живими є, а не мертвими... Якщо не мають, як і є насправді, то природнім чином невдовзі по смерті мокрота їхня, не маючи внутрішнього захисту, має від внесення зовнішнього тепла зотліти і розлитися, зродити ж черву, і після того, висохнувши, лишити прах і землю... Але якщо це гниття не сталося, то явно стає, що згідно вищої волі, від суті сказаного грішнику виволені є тіла, що лежать в печерах, воістину святих, а не грішних. І через й на землю не перетворилися, ні зогнили, що мокрота і замість тепла внутрішнього природного, промислом Божим звище, і теплом Духа Святого, що живе в них, від будь-якого тління і розлиття збережені, і досьгодні на місці своєму утримані й утесні чудотворно.”.

Що ж стосується ідеї про якісь природні особливості печер, то автор цілком слушно зауважує, що в такому випадку нетлінними лишилися би всі тіла тут поховані, в той час, як більшість тіл все ж розкладаються. Що ж стосується єгипетських мумій, то тут автор нагадує, що вони не гниють не завдяки умовам “єгипетських печер”, а тому, що “клеєм жидівським і смолою кедровою виповнені, й бавовною обгорнуті”. І тут автор передмови знову звертається до Аристотеля, не зовсім точно (що можливо зв’язано з якістю наявного у нього перекладу), цитуючи його твір “О небе”, де сказано про невідворотність розкладу для всіх земних об’єктів [2]. І потім знову переходить до єгипетських мумій, говорячи, що коли б моці святих були, як мумії, просякнуті якимись “ароматами”, то мали б “пахнути тими ароматами. Коли ж запах припиняється, і сила пахоців діяти перестав. Проте від тіл, що лежать нетлінно в печерах, від жодного пахоців земних не чути, тільки власний запах від Бога даних їм пахоців – жодного, отже, помазання, на них нема. А коли б раніше і було (чого насправді ніколи не було), то уже нині, коли запах і дія їх припинилась, не могли досьгодні бути нетлінними.”

Вся ця складна і високонаукова для середньовічного автора розробка належить не автору передмови 1661 р., а Сильвестру Косову, автору польськомовного Патерикону. Але до честі анонічного автора 1661 р., йому вдалося викласти її доступною мовою. Таким чином, тут ми ще можемо говорити про зародження на терені Лаври першої української науково-популярної літератури.

Другий дуже серйозний наклеп на печерських святих полягав у тому, що їхню святість визнавали, але доводили їх приналежність до католицької віри. Цей наклеп і до сьогодні зберігається в багатьох виданнях, причому за останні століття обріс ще додатковими “наклепами” на зразок писань західноукраїнського дослідника початку ХХ ст. В.А. Пархоменка [3, 239-240] чи католицького історика М. Чубатого [4, 373]. Тим більше можна знайти такі твердження, але вже без спроб хоч якось їх обґрунтувати, в агітаційній літературі [5, 42.] Таким чином, нині, мабуть, слід би було дописати в передмову до Патерика нові “докази” наклепів і нові спростування, але це вже справа полемістів, ми ж розглядаємо текст ХVII ст. Тут головним підґрунтям своїх

доказів автор наводить концепцію про п'ятикратне хрещення Русі. Нам уже доводилося не раз писати про цю концепцію і її редакції в багатьох агіографічних і історичних українських пам'ятках, тому скажемо про неї коротко. Насамперед, знаходимо її тільки в українських пам'ятках. Московські літописні джерела та польські історичні роботи XV-XVII ст., які спиралися на українські, та, зокрема, печерські літописні пам'ятки більш раннього часу, цієї концепції не знають (крім передмови московського патріарха Никона до видання “Кормчої” 1650 рр. [6, 7-10], куди чотири “ступені” потрапили вірогідно з якоїсь української історичної роботи XVII ст.). В. Перетц відносив появу концепції до могилянської доби і пов'язував із текстом Густинського літопису та Патерикону, причому версію першого вважав основною [7, 47-49]. Проте, є підстави датувати, в усякому разі її основу, більш раннім часом (хоча, звичайно, зв'язок цього тексту з православно-католицькою полемікою безсумнівний). В Густинському літописі текст концепції існує незалежно від близьких (але далеко не аналогічних) повідомлень під відповідними роками, що однозначно свідчить про вставку до тексту в уже готовому вигляді.

Окремий твір, присвячений викладу та обґрунтуванню концепції “багатоступінчастого” хрещення нам не відомий, хоча цільність та логічність її ядра передбачають створення її одним автором, причому людиною високої освіти та прекрасно обізнаною з давньою історичною й агіографічною літературою. Значне поширення концепції у писаннях авторів, пов'язаних із Києво-Печерською лаврою, дозволяє припустити її походження з цих теренів.

В своєму класичному вигляді дана історична концепція включала, власне, п'ять ступенів, хоча в її варіантах можна знайти набагато більше повідомлень, які, втім, все одно розподілені по все тих же п'яти параграфах. На разі, як видно з тексту Густинського літопису, який, вочевидь, зберіг нам свій оригінал у найповнішому вигляді, первісний текст твору оповідав не про хрещення України (Русі), а про поширення православ'я серед слов'янських народів. На це вказує як введення до тексту оповідей про моравську місію св. Костянтина та Мефодія, так і те, що власне етнонім русинів-росів-українців у тексті згадується нечасто. В одному випадку автору Густинського літопису (чи його протографа) навіть довелося дати примітку, що об'єктом дослідження є “слов'яни, тобто наша Русь”. Ця ж особа, очевидно, ввела до тексту заголовків зауваження, що йдеться про хрещення “Росське”. В результаті цього текст дещо змінив своє забарвлення. Наступні переробки взагалі виключили з концепції згадку про хрещення болгар, залишивши, проте, повідомлення про моравську місію св. Костянтина, яку було пов'язано з хрещенням українських земель.

Ще одним вагомим моментом, що дозволяє не лише однозначно “відірвати” створення концепції від Густинського літопису чи “Патерикону”, але й датувати її появу значно більш раннім часом, є те, що з нею був явно знайомий один із найбільших ворогів українського православ'я Лев Кревза. Щоправда, в його писаннях п'ятикратне хрещення Русі перетворилося у трикратне [8, 30]. Очевидно Кревза не зумів знайти “аргументів” до “окатоличення” останніх хрещень (слід відмітити, що триразове хрещення Русі (ап. Андрій – св. Ольга – св. Володимир) відзначене також в “Історії Русів” [9, 39-40]).

В “Паліноді” Захарії Копистенського перераховано лише чотири “ступені” Хрещення – за св. Андрія, за патріарха Фотія, за Ольги та за Володимира [10, 559-560]. Оповідь про Кирила і Мефодія введена у нього в окремий параграф, безвідносно до

Русі. Проте, це не свідчить про його незнайомство з аналізованою історичною теорією. Адаже саме питання хрещення *українських* земель св. Кирилом та Мефодієм було найменш вмотивованою ланкою концепції, а тому вона могла бути відкинута Копистенським, як відкидалася іншими авторами історія хрещення Болгарії, що не мала відношення до України.

Концепція багатоступінчастого хрещення Русі належала до тих українських історичних схем, які не просто критикувалися в наступні роки російською та радянською історіографією, але взагалі не сприймалися ними всерйоз. Фактично, вона була залишена тільки в Патерику, та й то саме тому, що його перлюстрація відбувалась у XVIII ст., коли головним історичним дослідженням був “Синопис”, де ця концепція також представлена.

Проте, чи дійсно вона є таким нонсенсом? Аж ні. Якщо ми дивитимемося на неї, як на виклад історії хрещення *слов'янства*, вона своїми точним посиланнями та вмотивованими твердженнями може витримати порівняння навіть із сучасними дослідженнями. Звичайно, її “пристосування” до теренів Русі-України – значно менш вмотивоване. Проте, як і завжди, оцінюючи якісь давні історичні концепції, ми маємо виходити не з нині відомих нам фактів, а з тих першоджерел, які були в наявності у людей минулого.

В передмові до Патерикону 1635 р. Сильвестр Косів уже використовував цю концепцію, таким чином її введення до передмови 1661 р. не є оригінальним. Але елементарне порівняння текстів свідчить про те, що анонімний автор 1661 р. використав інший, більш повний текст концепції, зокрема, навіть ширший від наведеного в “Синописі”, і скоротив його інакше, ніж в останньому виданні. Таким чином, джерелом для нього слугував Густинський літопис, його протограф чи окремих твір, подібний до наведеного в Густинському літописі.

На викладі концепції про п'ятикратне хрещення Русі кінчаються запозичення, взяті з Патерикону. Подальший текст повністю складений уже анонімним автором друкованого Патерика.

Тут ми знаходимо дуже цікаві матеріали. Так, на додачу до концепції п'ятикратного хрещення він вставляє в завершення “концепції”, може дещо вибиваючись із контексту, повідомлення про служіння слов'янської (православної) Літургії в Італії. У зв'язку з цим він згадує про св. Ніла, якого “просили... в Італії в Касині в монастирі святого Вінедикта, аби грецькою в їхній Латинській Церкві Літургію святу, в той самий час, коли уже поділ між греками і латинами був, аби згадати любов і єдність церковні”. Мова тут іде про св. Ніла з Росано (пам'ять 26 вересня). Народився в 910 р. у Росано Калабро, † 26 вересня 1004 р. у монастирі св. Агати в Гроттаферрата. В Південній Італії відомі ченці з їхньою літургією ще з часів візантійського панування. Потім арабська експансія (яка поширилася на Сицилію) штовхає їх далі: Калабрія, зокрема, заселяється общинами, що керуються статутом св. Василія, і залучають учнів із місцевих житлів. Серед них був калабрієць з Росано на ім'я Никола. Про нього відомо, що він був одружений і мав дочку, пізніше став ченцем на ім'я Ніл, однак у фактах історики не однастайні.

Ніл мешкав спочатку в общині, пізніше став пустельником і подвижником. Складав гімни, займався переписуванням книг. З часом, до нього приходять учні, яких він дуже ретельно відбирав серед охочих. Та коли про нього стали говорити, як про можливого єпископа, він утік в Ломбардію, недалеко від князівства Капуа. Тут,

протягом п'ятнадцяти років Ніл навчав ченців східному обрядові, підтримуючи привітні відносини з “латинськими” ченцями, бенедиктинцями з Монтекассіно. Наступні десять років він жив і навчав учнів недалеко від Гаета. Тут він став свідком завершення першого Тисячоріччя християнства. І звідси їде дев'яностолітнім, щоб дати життя іншій общині: Гроттаферратському абатству біля Риму, що на багато століть зберегло толерантне ставлення до православ'я. Ніл, однак, устиг тільки вказати місце й одержати дозвіл на землю, недалеко від каплиці, названої Криптоферрата. Пізніше він помер у найближчому грецькому монастирі св. Агати.

Таким чином, прямого відношення до контексту оповіді його біографія не має, і вставлена сюди тільки задля контраргументу: посилам про збереження якихось міфічних “католицьких пережитків” протиставляють “православні пережитки” Італії.

Втім, можливо, поява цієї згадки пов'язана з наступним наклепом, вірніше, його варіантом, коли стверджувалося, що не вся церква належала колись до католицької чи зберегла міфічну “спільність”, а тільки печерські святі належали до католицизму. Власне, це варіант вищенаведеного звинувачення, і як уже говорилося вище, він продовжує існувати в полемічній літературі й досьогодні, але нині має інші обґрунтування. То як же обґрунтовували цю тезу католицькі полемісти XVII ст.? Очевидно, найпростішою тезою було те, що вони схилилися до унії. Але як правильно свідчить анонімний автор передмови, першою унією була Флорентійська, що сталася на декілька століть пізніше від заснування Лаври. Як додатковий доказ приналежності Лаври до Константинопольського патріархату, автор наводить патерикову оповідь про прп. Нифонта Преподобного і його зв'язок з патріархією.

Натомість, він наводить ще один нюанс “доказів”, коли залучається повідомлення про прихід, згідно даних Баронія, до монастиря св. Воніфатія якихось студійських ченців “через грецькі котори”. З цього виводиться нічим не підтверджена теорія про те, що інші втікачі з того ж монастиря прийшли до Києва і навчили печерських ченців уставу і зв'язку з католицизмом. Як уже згадувалося вище, подібні переходи православних до Італії бували. Щоправда, їх причиною було переважно небажання перебувати в православ'ї. Можливо, вищенаведена згадка про св. Ніла є відповіддю на це твердження, хоча й поміщена в іншому місці. Що ж стосується зв'язку напівміфічних “студійських монахів” із Печерським монастирем, то, звичайно, він абсурдний не тільки сам по собі, але й виходячи з дійсних історичних подій. Насамперед, – наголошує автор передмови, – ані Федір Студит, ані його ченці не були прихильниками західної віри, як і патріархи Фотій та Ігнатій. По-друге, автор аналізує відомі дані про набуття Студійського уставу, і виходячи з цих обставин, наголошує, що він аж ніяк не міг бути занесений якимись невідомими “студійськими ченцями”.

Ще один, особливо цікавий, сюжет пов'язаний із міфом про те, що мощі прп. Антонія знаходяться в Римі, куди він, буцімто, прийшов перед смертю. Єдиним доказом цієї сентенції є те, що “Нестор святий в літописанні своєму не навів року, місяця і дня преставлення його. І коли б, – кажуть, – тіло того покладене було в печері, то не лише бачене колись кимсь було б, але й перенесене, як Феодосієве”. Як ми знаємо, в пізньому печерському літописанні була інформація про дату приставлення прп. Антонія, але його джерелом, радше, було житіє прп. Антонія Печерського. Автор же передмови не посилається на це, він просто заявляє, що за таким принципом і мощей апостолів Петра і Павла не мало би бути в Римі, бо про це не сказано в Діяннях апостолів. Проте, інформація про це є в інших писаннях. Так само і повідомлення про приставлення св.

Антонія було в житті цього святого, яке автор приписує прп. Нестору. Автор не тримає в секреті, що це життє і життє, наведене в друкованому патерику – не тотожні. Він абсолютно вірно говорить про втрату цього твору, але зазначає, що це життє бачив і читав св. Симон, який і написав про дату приставлення та поховання прп. Антонія в печері. Стосовно ж того, що моці почивають тайно, автор передмови наводить той аргумент, що є й інші святі, моці яких неприступні – наприклад Мойсей. Ще одним аргументом є моці великомучениці Катерини, які, згідно її життє, були тасмно поховані янголами на Синайській горі. Проте, як відомо, близько 30-40 рр. VI ст. братія Синайської обителі, заснованої візантійським імператором Юстиніаном, були чудесно сповіщені, що моці святої великомучениці Катерини почивають нетлінно недалеко від монастиря, і при цьому дістали веління перенести їх у новостворений храм Синайського монастиря, що і було зроблено. Щоправда, моці були знайдені не повністю, а тільки голова її і ліва рука. Тому автор передмови або не знав про це, або мав на увазі саме неповне знайдення моцей.

Примітки

1. Аристотель. Метеорологіка. – Л, 1983. – Ч. 4. – Гл. 1. – С. 161-165.
2. Аристотель. О небе (перевод А.В. Лебедева). – http://naturalhistory.narod.ru/Person/Aristotel/Aristotel_s1.htm. – Кн. 1.
3. Пархоменко В.А. В какой мере было тенденциозно несохранившееся древнейшее “Житие Антония Печерского”? // Известия отделения русского языка и словесности имп. Академии Наук. – Пг., 1919. – Т. 19. – Кн. 1.
4. Чубатий М. Історія християнства Руси-України. – Рим–Нью-Йорк, 1965. – Т. 1.
5. Іван Ортинський. Стрижень українського буття. – Рим, 1991.
6. Кормчая книга, глаголемая греческим языком Номоканон, словенским же сказаемая Законоправило... – Варшава, 1785
7. Перетц В.Н. Исследования и материалы по истории старинной украинской литературы XVI-XVIII веков. – М.-Л., 1962.
8. Leon Krevsa. Obrona iednosci cerkiewney abo Dowody ktorymi sie pokazuieiz Grecka cerkiew z iacinska ma buc ziednoczona... 1617 // Harvard library of early Ukrainian literature. Texts. – Harvard, 1987. – Volume III.
9. Історія русів / Український переклад Івана Драча. – К., 1991.
10. Копистенський Захарія. Палінодія // Harvard library of early Ukrainian literature. Texts. – Harvard, 1987. – Volume III. – С. 559-560.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Православ'я - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18-19 травня 2006 р.)*

КИЇВ – 2007

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 150 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торгово-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України – **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Поліщук Володимир Трохимович, доктор філологічних наук, професор, ректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького – **співголова**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького з наукової роботи

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Історіографічні, джерелознавчі і методологічні проблеми дослідження історії Православної церкви в Україні

Ластовський В.В.	“Клерикалізація” як методологічна проблема сучасної історичної науки	5
Северилова П.В.	О видении и ведении истории древнерусским книжником XI века	7
Мельник М.	Православне “sacrum”. Святість Києво-Печерської лаври в писаннях Петра Могили	10
Жиленко І.В.	Передмова до редакції Патерика 1661 року	16
Попружна А.В.	Українське духівництво XVII – XVIII ст. у світлі своїх тестаментів	22
Крайній К.К.	Початки історичної науки в Київській духовній академії	25
Моравець Н.	Козаки-запорожці в підручниках до історії руської Церкви (1805-1917)	28
Крайня О.О.	М. Маліженовський та його дослідження з історії Свято-Вознесенського Флорівського монастиря	35
Нагорна Т.В.	Православна періодика другої половини XIX – початку XX ст. як джерело вивчення релігійного життя в Україні	39
Нагорний В.В.	Класифікації течій православного походження в Україні на сторінка часопису “Миссионерское обозрение”	42
Малиневська В.М.	Церковний напрямок у історико-краєзнавчому русі Чернігівщини в кінці XIX – на початку XX ст.	45
Шамара С.О.	Духовенство в контексті досліджень з історії сільської інтелігенції Наддніпрянщини: проблема вибору методології	48
Масненко В.В.	Роль Православної церкви в українській історії з погляду В’ячеслава Липинського	51
Братко Н.Д.	Архівні джерела з питань вивчення кліру УАПЦ 1920-х рр.	56
Тригуб О.П.	Радянська преса як джерело до історії РПЦ в Україні 20-х рр. XX ст.	59
Жердева І.В.	Видатні діячі Православної церкви в Україні XVII – поч. XX ст. на сторінках періодичних видань православних конфесій	62
Борисенко О.Є.	Пам’ятки минулого – свідчення духовності запорозького козацтва	65

Історичні, правові та філософські аспекти існування і діяльності Православної церкви: історія і сучасність

Левчук М.В.	Соборні крилоси в Україні: історія виникнення та діяльності	68
Івангородський К.В.	Опозиція православних уніатам наприкінці XVI – в першій третині XVII ст.	71
Пивоваренко О.А.	Монастирське винокуріння та шинкування горілкою. 2-а пол. XVII – XVIII ст.	77

Коптюх Ю.В.	Участь православного духовенства Правобережної України у соціальних конфліктах та національно визвольних виступах (наприкінці XVIII - першій половині XIX ст.)	80
Щербинина Е.В.	Деятельность Православной Церкви на территории заводских и рудничных поселков Донецко-Приднепровского региона в конце XIX – начале XX вв.	84
Лавріненко Н.П.	Правовий статус православних монастирів та чорного духовенства у XIX – на поч. XX ст.	89
Бардашевич Н.А.	Приход и религиозная община (значение дискуссии начала XX ст. Для современного права)	99
Бардашевич Н.А.	К вопросу о защите деловой репутации религиозных организаций	104
Бобко Т.Г.	Обмеження прав парафіяльного духовенства на землю протягом 20-х рр. XX ст.	108
Ляшко В.М.	Правовий аспект зображення в релігії	110
Міма І.В.	До питання визначення місця релігійних норм у механізмі соціально-правового регулювання суспільних відносин	112
Бевзюк Н.П.	Формування релігійних цінностей українського народу	115
Лебедева Д.В.	Понятие смысла жизни в православной философии	117
Усик Т.О.	Религиозная свобода и права человека	120
Православна церква в біографіях		
Авраменко Ю.В.	Український святий преподобномученик Макарій, архімандрит Овруцький, ігумен Канівський, Переяславський чудотворець, в давньому і сучасному житті Переяславщини	122
Палатна Т.В.	Єпископ Арсеній Берло – визначна постать землі Переяславської	126
Вишаровський В.Ю.	Духовна боротьба архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського на Правобережній Україні.	129
Нікітіна В.В.	Іов Базилевич – видатний церковний діяч Переяславсько-Бориспільської єпархії (2-а пол. XVIII ст.)	132
Пашковський О.А.	Настоятелі Жаботинського Онуфріївського чоловічого монастиря у XVIII – XIX ст.	135
Онїпко Т.В.	Йосип Степанович Судієнко – фундатор Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви	138
Василевич Ю.В.	Гавриїл (Розанов), архієпископ Катеринославський, Херсонський і Таврійський, як організатор духовної освіти	141
Петренко І.М.	Роль Іустина Львовича Ольшевського (єпископа Сильвестра) у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на поч. XX ст.	144
Перепелиця А.І.	Священик Хрестовоздвиженського собору в Чигирині – о. Олексій Єримович	147

П 68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнар. наук. конф. (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 152 с.

ISBN

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 18-19 травня 2006 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
18-19 травня 2006 р.

Редагування – Ластовський В.В., Крайній К.К.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 10.04.2007 р. Формат 60x84¹/₁₆.

Ум. друк. арк. 8,835. Обл.-вид. арк. 7,09.

Друк офсетний. Папір офсетний.

Наклад 1000 прим. Зам. 7-319.

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”.

03680, Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18—19 травня 2006 р.)

КИЇВ-2007